

ДИВЕРСИФИКАЦИОННЫЕ СТРУКТУРЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ИХ ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ

Соатов Анвар Махкамович,
старший преподаватель Джизакского
политехнического института. Республики Узбекистан
e-mail: anvarsoatov03@gmail.com

АННОТАЦИЯ В статье рассматриваются многоотраслевые кооперативные аспекты традиционной организационной структуры народного хозяйства и их новые формы.

Ключевые слова. Новые формы, кооперативы, орган управления, хозяйственные единицы, концентрация, акционирование, форма собственности, подрядная деятельность, специализация.

ABSTRACT The article examines multi-sectoral cooperative aspects of the traditional organizational structure of the national economy and their new forms.

Keywords. New forms, cooperatives, governing body, economic units, concentration, corporatization, form of ownership, contracting, specialization.

ВВЕДЕНИЕ. Строительные предприятия начали активно внедрять новую форму хозяйствования - производственные строительно-монтажные коопераций. Производственные строительно-монтажные кооперации представляют собой единый производственно-хозяйственный комплекс, специализирующийся на строительстве строительно-монтажных предприятий или объектов, возводимых на территории страны или в сфере деятельности Минстроя. К производственным строительно-монтажным кооперациям относятся строительно-монтажные организации и приравненные к ним хозяйствующие субъекты, хозяйствующие субъекты строительной отрасли, транспортные организации, научно-исследовательские, проектные и проектно-технологические учреждения и другие специализированные организации и предприятия.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АНАЛИЗ И МЕТОДОЛОГИЯ. В настоящее время отрасли экономики нашей страны делают свою деятельность более гибкой, чтобы сохранить прочное положение на рынке. В связи с этим исследователями создаются многие методы, направления и механизмы, в частности, новый вид продукции, который совершенно инновационные для строительной отрасли способы производства отмечаются некоторыми учеными [Айнакулов М.А. Абдухамидов Э.М. Нормативно-правовая база интеграционных отношений хозяйствующих субъектов. // «Молодой ученый». Международный научный журнал. Спецвыпуск Джизакского политехнического Института . 2016. № 7.2 (111.2) S. 48-50, Aynakulov M.A., Xudayberdiyev B.B. Motivatsiya samaradorlik garovi sifatida // Samarqand Davlat Universiteti. Ilmiy axborotnoma jurnali. 2020 yil, 2-son (120). 91-bet, Mahkamovich S. A., Parmanovich I. A. Korxonada faoliyati samaradorligini ta'minlashda transformatsiyalashning o'рни va roli // Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – T. 1. – №. 5. – С. 800-805, Parmanovich I. A., Mahkamovich S. A. Methods, Perspectives and Mechanisms of Increasing the Efficiency of Tourism in Jizakh Region // Academic Journal of Digital Economics and Stability. – 2021. – С. 558-563], а некоторые выдвигают идею формирования небольших структур, специализирующихся на оказании различных услуг, а также производстве продукции [Mahkamovich S. A. Iqtisodiyotni transformatsiyalash sharoitida klasterlar faoliyatini rivojlantirish bo'yicha ba'zi tavsiyalar // International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 164-166, Qosimov J. A. et al. Increasing the effectiveness of lessons by creating a problem situation in teaching drawing // AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – T. 2432. – №. 1, Abduhamidovich A. H., Baxriddinovich O. R. F., Parmanovich I. A. Mehnatni motivatsiyalashning maqbul tizimini loyihalashtirish tamoyillarini shakllantirish // Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021.

– Т. 1. – №. 5. – С. 768-774, Berkinov B. B., Aynaqulov M. A. *Kichik tadbirkorlik korxonalarining yirik korxonalar bilan ishlab chiqarish kooperatsiyasi // Monografiya-Jizzax. – 2004. – Т. 114. – С. 2004-114]* и разработке новых управленческих решений в их на основании этого. В некоторых источниках [Айнакулов М. А., Худойбердиев Б. Б. *Формы и методы развития агрокластера, их основные направления // Технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности. – 2020. – С. 70-75, Aynakulov M. A. Environmental awareness and environmental management as a factor of development // Арктика: современные подходы к производственной и экологической безопасности в нефтегазовом секторе. – 2020. – С. 19-21, Abduhamidovich A. M., Botirovich X. B., Yaxraqulovich X. A. Qurilish majmuasida xo‘jalik yuritish kooperatsiyasi va klasterining tavsiyaviy yo‘nalishlari // Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 775-779]* имеются предложения и рекомендации о роли и значении руководителя в обеспечении управленческих решений при управлении многоотраслевыми структурами и о видах управления в нем, в некоторых источниках - о создании многоотраслевой структуры в управлении многоотраслевыми структурами. Относительно роли управленческих решений в отношении кооперационных отношений [Qosimov J. A. et al. *Development of methods for improving the lessons of information technology on the basis of graphic programs // AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1, Айнакулов М. А. Menejment qarorlarining boshqaruv asosi sifatida shakllanishining tavsiyaviy bosqichlari // Results of National Scientific Research International Journal. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 255-264, Abduvalievich M.A. Xo‘jalik yuritishni transformatsiyalash negizida xo‘jalik yuritish klasterlarining nazariy asoslari // International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 356-359]* были подняты вопросы реализации специализированных отношений. Проблема реализации

многоотраслевой экономики уже давно находится в центре внимания многих отечественных [Ne'matillayevich G. B., O'g'li M. A. A., O'g'li A. B. T. *Iqtisodiyotda kooperatsiyaga asoslangan agroklastlar yo'nalishlari // Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences.* – 2021. – T. 1. – №. 5. – С. 780-785, Burxanovich M. A. *Raqamli iqtisodiyot-mahsulot sifati-nazorat-kasbiy kompetentlilik // International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research.* – 2022. – С. 162-164, Parmanovich I. A. *Transformatsiya negizida xo'jalik yuritish klasteri bo'yicha xorijiy mamlakatlar tajribasi // International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research.* – 2022. – С. 349-352] и зарубежных ученых, а ее экономическая, а также социально-духовная эффективность всегда считалась актуальной. Кроме того, [Уразов Б. А., Холиқов Д. Р. Ў. *Республикамизда мавжуд эркин иқтисодий зоналарнинг пайдо бўлиши ва аҳамияти // Academic research in educational sciences.* – 2021. – T. 2. – №. 1. – С. 266-270, Xoliqov D.R. *Ta'lim berishda AKT bo'yicha kompetentlilikni shakllantirish yo'nalishlari // Results of National Scientific Research International Journal.* – 2024. – T. 3. – №. 1. – С. 353-363, Aynakulov M. *"Iqtisodiy tahlil va audit" fanini o'qitishda G. Monj usulining tadbiri // Biologiyaning zamonaviy tendensiyalari: muammolar va yechimlar.* – 2023. – T. 1. – №. 5. – С. 902-905] описана оценка организации в разноплановой форме на основе экономического анализа, а также рекомендуемые этапы организации и формирования менеджмента и финансового менеджмента. Однако новые принципы, методы, направления и механизмы диверсификации деятельности, которая считается гибкой деятельностью, являющейся залогом развития строительной отрасли, еще недостаточно освещены ни в одном источнике. В исследованиях, посвященных этому процессу, использовались преимущественно методы сравнения, а также проведенный по этому поводу экспертный анализ, SWOT-анализ и интерпретация научных зарубежных источников.

РЕЗУЛЬТАТЫ. Производственные строительного-монтажные кооперации характеризуются организационным, производственным и хозяйственным единством, в частности:

-организационное единство достигается за счет согласованного участия различных подразделений в производственном процессе под руководством единого органа управления [1]. Производственное подразделение объединяет деятельность каждого своего подразделения общей целью, то есть проявляется в своевременном выполнении строительной продукции. Хозяйственное единство обеспечивается общей заинтересованностью всех кооперативов в конечных результатах деятельности строительного объединения при наиболее эффективном использовании трудовых, материальных и финансовых ресурсов [2];

-создание производственных строительного-монтажных коопераций для сокращения связей в системе управления, увеличения размеров первичных строительных организаций, повышения уровня строительного производства, упрощения и сокращения внешних кооперационных связей и укрепления внутренних связей, организации и выполнения оборудования, технологии и работы, направленные на создание условий для быстрого внедрения взаимовыгодных методов, повышения скорости оборачиваемости ресурсов, сокращения административно-управленческого персонала и затрат на техническое обслуживание.

Основными факторами, определяющими тип кооперации, являются:

-объем и уровень концентрации строительного-монтажных работ, их сеть и технологическая структура, состав подразделений [2];

-наличие конкретных условий, реализующих строительство в рамках совместных действий, определяющих закрытие проектных, научно-исследовательских и технологических организаций, а также цикла управления [4].

Создание строительных кооперативов нового типа является способом реализации многих задач по совершенствованию управления строительной отраслью, что обеспечивает:

-повысить эффективность производства за счет обеспечения экономически приемлемого уровня концентрации и специализации строительного производства, которая осуществляется на основе более совершенного механизма управления входящим в него специализированными подразделениями [5];

-установление максимально выгодных производственных отношений с другими участниками строительства [6];

-акционирование функций управления, с одной стороны, усиливающее многоотраслевое управление, а с другой, создающее больше возможностей для быстрой производственной и экономической самостоятельности первичной строительной организации [7];

-улучшение условий для снижения уровня артикуляции (за счет уменьшения количества объектов управления) и сокращения объема оперативно-производственной работы, решаемой в верхних подразделениях системы управления [8];

-повысить эффективность управления производственными ресурсами [9];

-создание условий для внедрения более эффективных методов усиления управления строительным производством и научно-технического развития [10].

ОБСУЖДЕНИЕ. Важным условием эффективной деятельности строительно-монтажных коопераций является состав и уровень производственных мощностей, реальный уровень функций управления кооперативом и соответствующий аппарат управления, соответствующий производственным и региональным особенностям строительных

подразделений, вспомогательных и обслуживающих отраслей и предприятия..
заключается в выборе организационной структуры [11]. Исходя из объема
определенного большого объема строительно-монтажных работ, на условиях
генерального подряда должны создаваться строительно-монтажные
кооперативы.

Производственные строительно-монтажные кооперации могут
образовываться в форме строительных предприятий, региональных кластеров,
которые обычно относятся к категории некрупных организаций,
представляющих собой закрытые производственно-хозяйственные комплексы
[12].

В состав производственных строительно-монтажных коопераций,
создаваемых на базе строительных организаций главного Минстроя, могут
входить строительные организации других министерств и ведомств,
расположенные в области и осуществляющие общестроительные и рядовые
специальные монтажные работы.

Формирование новых типов строительных коопераций - кластеров,
ассоциаций, корпораций и т.п. должно осуществляться с учетом следующего:

- внедрение новых форм собственности и экономического механизма;
- территориальное расположение и мощность строительных организаций
и промышленных предприятий строительной отрасли [13];
- уникальная структура и объем работы сети;
- укрупнение строительных и других подразделений до приемлемых
размеров;
- создание специализированных строительных подразделений на основе
технического задания [14];
- выявление организационных форм материально-технического
снабжения и оборудования, а также транспортных средств с учетом рыночных
отношений;

-акционирование функций аппарата управления [15].

Аппарат управления строительно-монтажными кооперациями должен создаваться с учетом особенностей производственной структуры. В то же время в аппарате объединения акционируется ряд хозяйственно-плановых и производственно-технических функций. Производственные подразделения обычно освобождаются от бухгалтерского учета, планирования, логистики, заключения контрактов и некоторых других функций.

При формировании аппарата управления кооперативом выделяют следующие функциональные группы под руководством руководителей кооператива: организация производства, проведение обучения и маркетинговых исследований, экономическое планирование, внедрение и развитие научно-технических достижений, управление транспортом. и механизация, социальные вопросы. Формирование функциональных комплексов должно основываться на единообразии функций управления, выполняемых для достижения целей определенной группы.

К важнейшим мерам, направленным на совершенствование системы управления строительным производством, относятся:

-укрупнение строительных организаций - процесс концентрации объемов строительно-монтажных работ путем объединения их с развитием мелких строительных организаций в крупных организациях;

-специализация - организационная форма распределения общественного труда по видам выполняемых строительных работ. Производительность труда в специализированных организациях на 10-12% выше, чем в других строительных организациях, выполняющих аналогичные работы, затраты труда ниже на 6-8% [16];

-кооперация в сфере строительства - процесс объединения экономически независимых строительно-монтажных организаций и предприятий для совместного участия в строительстве [17];

-диспетчеризация в строительстве - система оперативного регулирования хода строительства, основанная на использовании современных технических средств связи, расчета и механизации контроля;

-это система применения современных экономико-математических методов и компьютерных технологий, основанная на использовании цифровых технологий в управлении;

-сеточное планирование и управление – метод создания календарного плана строительства ряда объектов или комплекса сооружений [18];

-автоматизация процессов управления на основе использования ЭВМ - включает сбор и обработку огромного и постоянно растущего объема данных за короткий период времени, а также обеспечивает принятие наиболее разумных управленческих решений.

В системе мер по совершенствованию организационной структуры управления строительством важное место занимает совершенствование структуры центрального аппарата министерств и ведомств, которое должно осуществляться в тесной связи с реорганизацией структуры нижних уровней управления строительством [19].

Работу по формированию структуры аппарата управления следует проводить с учетом внедрения автоматизированных систем управления строительными, обслуживающими и вспомогательными сетями.

Также должна быть предусмотрена возможность сочетания традиционных структур управления с новыми, современными программными методами управления строительством.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Ряд мер по повышению ответственности строительных организаций, а также реализации программ строительства, развитию базы и повышению технического уровня производства строительной продукции, совершенствованию планирования, расширению самостоятельности трудовых коллективов, укреплению договорных

отношений между организациями-заказчиками. и подрядных организаций, разрабатывающих хозрасчет в строительстве и выполняющих коллективно-договорные работы.

В целях реализации достижений научно-технического развития в строительстве, повышения ответственности строительных организаций было признано целесообразным, чтобы разработку строительной части рабочей документации обычно осуществляли проектно-изыскательские организации строительной отрасли. министерствами и ведомствами или организациями других министерств и ведомств по их поручениям.

В настоящее время в строительном комплексе строительного-монтажные организации и приравненные к ним организации, главные региональные и специализированные управления строительства, Минстроя республики Узбекистан действуют на основе своих принципов в полноценных рыночных условиях [20].

Совершенствование форм и структуры управления строительством представляет собой сложную и многогранную проблему, поскольку не все строительные организации, предприятия и различные строительные подразделения могут создать единую структуру управления. Однако главным элементом этого процесса является то, что реструктуризация управления строительным комплексом страны должна привести к дальнейшему повышению эффективности строительного производства.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Айнакулов М.А. Абдухамидов Э.М. Нормативно-правовая база интеграционных отношений хозяйствующих субъектов. // «Молодой ученый». Международный научный журнал. Спецвыпуск Джизакского политехнического Института . 2016. № 7.2 (111.2) S. 48-50.

2. Aynakulov M.A., Xudayberdiyev B.B. Motivatsiya samaradorlik garovi sifatida // Samarqand Davlat Universiteti. Ilmiy axborotnoma jurnali. 2020 yil, 2-son (120). 91-bet.

3. Mahkamovich S.A., Parmanovich I.A. Korxonona faoliyati samaradorligini ta'minlashda transformatsiyalashning o'rni va roli // Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – T. 1. – №. 5. – C. 800-805.

4. Parmanovich I.A., Mahkamovich S.A. Methods, Perspectives and Mechanisms of Increasing the Efficiency of Tourism in Jizakh Region //Academic Journal of Digital Economics and Stability. – 2021. – C. 558-563.

5. Maxkamovich S.A. Iqtisodiyotni transformatsiyalash sharoitida klasterlar faoliyatini rivojlantirish bo'yicha ba'zi tavsiyalar // International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – C. 164-166.

6. Qosimov J. A. et al. Increasing the effectiveness of lessons by creating a problem situation in teaching drawing //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – T. 2432. – №. 1.

7. Abduhamidovich A.H., Baxriddinovich O.R. F., Parmanovich I.A. Mehnatni motivatsiyalashning maqbul tizimini loyihalashtirish tamoyillarini shakllantirish // Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – T. 1. – №. 5. – C. 768-774.

8. Berkinov B.B., Aynakulov M.A. Kichik tadbirkorlik korxonalarining yirik korxonalar bilan ishlab chiqarish kooperatsiyasi // Monografiya-Jizzax. – 2004. – T. 114. – C. 2004-114.

9. Айнакулов М.А., Худойбердиев Б.Б. Формы и методы развития агрокластера, их основные направления // Технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности. – 2020. – С. 70-75.

10. Aynakulov M.A. Environmental awareness and environmental management as a factor of development //Арктика: современные подходы к

производственной и экологической безопасности в нефтегазовом секторе. – 2020. – С. 19-21.

11. Abduhamidovich A.M., Botirovich X.B., Yaxraqulovich X.A. Qurilish majmuasida xo‘jalik yuritish kooperatsiyasi va klasterining tavsiyaviy yo‘nalishlari // Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 775-779.

12. Qosimov J.A. et al. Development of methods for improving the lessons of information technology on the basis of graphic programs //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1.

13. Айнакулов М.А. Менеjment qarorlarining boshqaruv asosi sifatida shakllanishining tavsiyaviy bosqichlari // Results of National Scientific Research International Journal. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 255-264.

14. A bduvalievich M.A. Xo‘jalik yuritishni transformatsiyalash negizida xo‘jalik yuritish klasterlarining nazariy asoslari // International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 356-359.

15. Ne‘matillayevich G. B., O‘g‘li M. A. A., O‘g‘li A. B. T. Iqtisodiyotda kooperatsiyaga asoslangan agroklaster yo‘nalishlari // Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 780-785.

16. Burxanovich M.A. Raqamli iqtisodiyot-mahsulot sifati-nazorat-kasbiy kompetentlilik // International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 162-164.

17. Parmanovich I.A. Transformatsiya negizida xo‘jalik yuritish klasteri bo‘yicha xorijiy mamlakatlar tajribasi // International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 349-352.

18. Уразов Б.А., Холиков Д.Р.Ў. Республикамизда мавжуд эркин иқтисодий зоналарнинг пайдо бўлиши ва аҳамияти // Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 266-270.

19. Xoliqov D.R. Ta’lim berishda AKT bo‘yicha kompetentlikni shakllantirish yo‘nalishlari // Results of National Scientific Research International Journal. – 2024. – T. 3. – №. 1. – C. 353-363.

20. Aynakulov M. “Iqtisodiy tahlil va audit” fanini o‘qitishda G. Monj usulining tadbiqu // Biologiyaning zamonaviy tendensiyalari: muammolar va yechimlar. – 2023. – T. 1. – №. 5. – C. 902-905